

PARLAMENT NAZORATI TUSHUNCHASI HAMDA UNING HUQUQIY TABIATI

Rasulova Tursunoy To‘lqinovna

TDYU Davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi magistranti.

Telefon: +998-91-595-50-53. trasulova87@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511457>

Annotatsiya. *Parlament nazorati demokratik davlat boshqaruvining muhim institutlaridan biri bo‘lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatning ijro etuvchi hokimiyat va boshqa davlat organlari faoliyati ustidan nazorat qilish jarayonini anglatadi. Ushbu mexanizm davlat hokimiyatining muvozanatligini ta‘minlash, qonunchilikning ijro etilishini monitoring qilish va fuqarolar manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Tezida parlament nazoratining tushunchasi, uning huquqiy tabiati va amaliy ahamiyati yoritiladi.*

Kalit so‘zlari: *Davlat, hokimiyatlar bo‘linish prinsipi, parlament nazorati, Parlament nazorati obyekti va subyektlari, Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi.*

Abstract. *Parliamentary oversight is one of the important institutions of democratic state governance, representing the process of control of the legislative branch over the activities of the executive branch and other state bodies. This mechanism is of great importance in ensuring the balance of state power, monitoring the implementation of legislation and protecting the interests of citizens. The thesis discusses the concept of parliamentary oversight, its legal nature and practical significance.*

Keywords: *State, principle of separation of powers, parliamentary oversight, object and subjects of parliamentary oversight, Oliy Majlis, Legislative Chamber.*

Mamalakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar jarayonida parlamentning xususan parlament nazoratining davlat va jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati juda muhim. Parlament o‘ziga xos konstitutsiyaviy nazorat funksiyasiga ega bo‘lib, bugungi kunda nazariya va amaliyotda mavjud kamchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish hamda hayotga tadbiiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Chunki, parlament nafaqat qonun chiqaruvchi, balki xalq tomonidan saylangan vakillik hamda nazorat qiluvchi organ ham hisoblanadi. Parlament tomonidan ilgari qabul qilingan qonunlar, rivojlanish rejalari va budjetning bajarilishi bo‘yicha hukumat ishining sifatini nazorat qilish jarayoni parlament nazorati deb ataladi. Yuridik adabiyotlarda parlament nazorati instituti tushunchasi hokimiyatning bo‘linishi va ularning o‘zaro munosabati prinsiplarida o‘z aksini topadigan qonunchilik hokimiyati organlarining an’anaviy funksiyasi deb ta’riflanadi.

Parlament nazorati bu — mustaqil va qonuniy, tizimli vakillik organi faoliyati bo‘lib, uning palatalari, qo‘mita va komissiyalari, palata a‘zolarining ijro hokimiyati va boshqa davlat organlari va xo‘jalik boshqaruv organlarining inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini, qolaversa, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga rioya qilinishini ta‘minlash hamda konstitutsiyaviy va joriy qonunlarning ijrosini nazorat qilish faoliyati hisoblanadi¹.

O‘zbekiston Respublikasida parlament nazorati O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, xususan, uning palatalari, qo‘mitalari va komissiyalari, Qonunchilik palatasining siyosiy fraksiyalari va guruhlarini, deputatlar va senatorlar tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur nazorat qonunlar, palatalar qarorlarini tayyorlash va qabul qilish, hukumat a‘zolarining, davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari rahbarlarining o‘z faoliyatiga doir masalalar yuzasidan axborotini eshitish, deputatlik so‘rovlarini yuborish va hokazolarda amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Parlament nazorati to‘g‘risida” gi qonunning 3-moddasida Parlament nazorati subyektlari haqida ma‘lumot berib o‘tilgan bo‘lib, unga ko‘ra:

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati ;

Qonunchilik palatasining, Senatning qo‘mitalari, komissiyalari;

Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraksiyalari;

Qonunchilik palatasi deputatlari;

Senat a‘zolari;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman).

Yuqoridagi qonunining 4-moddasida esa, **Parlament nazorati obyekti** - Davlat organlarining hamda ular mansabdor shaxslarining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarini, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining (bundan buyon matnda Oliy Majlis palatalari deb yuritiladi) va ular organlarining qarorlarini, davlat dasturlarini ijro etish, shuningdek o‘z zimmlariga yuklatilgan vazifalar hamda funksiyalarni amalga oshirish bo‘yicha faoliyati parlament nazorati obyekti ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan. Ushbu moddaning ikkinchi qismida esa, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning, surishtiruv va

¹ Sh. Zulfiqorov. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti dotsenti, yuridik fanlar doktori (DSc). Davlat hokimiyati tizimida parlamentning roli qanday?//Xalq so‘zi onlayn// 28.04.2021. <https://xs.uz/uz/post/davlat-hokimiyati-tizimida-parlamentning-rol-i-qandaj>

tergov organlarining, sudlarning ish yurituvdagi muayyan ishlar va materiallarni, shuningdek ijro ishi yuritish hamda notarial ish yuritishning muayyan materiallarini ko‘rib chiqish bilan bog‘liq faoliyat parlament nazoratining obyekti bo‘lishi mumkin emasligi aytib o‘tilgan².

Parlament nazorati, mansabdor shaxslarning mas‘uliyatini oshirish va fuqarolar ongida qonunga hurmat ruhini shakllantirishda ham muhim vosita bo‘lib hisoblanadi. Parlament nazorati quyidagi asosiy maqsadlarni ko‘zlaydi:

- Qonunchilikning to‘g‘ri ijro etilishini ta‘minlash;
- Davlat organlarining qonuniylik va shaffoflik prinsiplariga rioya qilishini nazorat qilish;
- Hokimiyatning suiiste‘mol qilinishining oldini olish;
- Fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilish.

Parlament nazorati demokratik jamiyatda hokimiyatning shaffof va hisobdor bo‘lishini ta‘minlaydi. O‘zbekiston Respublikasida Oliy Majlisning nazorat funksiyalari orqali davlat organlarining qonunchilikka rioya qilishi, byudjet mablag‘larining maqsadli ishlatilishi va fuqarolar huquqlarining himoya qilinishi kafolatlanadi. Masalan, Oliy Majlisning Hisob palatasi orqali davlat byudjetining ijrosi nazorat qilinadi, bu esa moliyaviy intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda huquqiy islohotlar amalga oshirilayotgan bir davrda, inson huquqlarining himoya qilinishida, qabul qilingan qonunlar ijrosining ta‘minlanishida, davlat boshqaruvi hokimiyatlarining o‘zaro bir-birini tiyib turishi va muvozanatini saqlab turishida, shu bilan birgalikda mamlakatni modernizatsiyalashda parlament nazoratini kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasining nazorat funksiyasini amalga oshirishdan ko‘zlangan asosiy maqsad ham aynan qabul qilingan qonunlarning samaradorligi va natijaviyligiga erishish hisoblanadi.

Chunki, qabul qilingan qonunlar, eng avvalo, xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi va ularning huquqlari kafolatlanishini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, Qonunchilik palatasi tomonidan parlament nazoratining amalga oshirilishi o‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida belgilab qo‘yilgandek “O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi — hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga

²O‘zbekiston Respublikasining “Parlament nazorati to‘g‘risida” gi 11.04.2016- yildagi O‘RQ-403-son (Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 19.11.2021-y., 03/21/729/1064-son; 19.02.2024-y., 03/24/909/0133-son) <https://lex.uz/docs/-2929477>

bo‘linishi prinsipiga asoslanadi³” ya’ni hokimiyatlar bo‘linishi prinsipining to‘laqonli ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Parlament nazorati demokratiyada hokimiyat muvozanatini ta’minlovchi muhim mexanizm hisoblanadi.

U qonun ustuvorligini ta’minlash, davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirish va fuqarolar manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda Oliy Majlis tomonidan amalga oshirilayotgan nazorat faoliyati mamlakatda demokratik islohotlarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Biroq, bu sohada yanada samarali natijalarga erishish uchun parlamentning mustaqilligini oshirish, fuqarolar ishtirokini kengaytirish va xalqaro tajribadan foydalanish zarur. Parlament nazorati nafaqat davlat organlarining mas’uliyatini oshiradi, balki xalq va hukumat o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.11-modda (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Parlament nazorati to‘g‘risida” gi 11.04.2016- yildagi O‘RQ-403-son (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 19.11.2021-y., 03/21/729/1064-son; 19.02.2024-y., 03/24/909/0133-son) <https://lex.uz/docs/-2929477>
3. Sh. Zulfiqorov. O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti dotsenti, yuridik fanlar doktori (DSc). Davlat hokimiyati tizimida parlamentning roli qanday?//Xalq so‘zi onlayn// 28.04.2021. <https://xs.uz/uz/post/davlat-hokimiyati-tizimida-parlamentning-rol-i-qandaj>

³ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.11-modda (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>